

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Хидирова Нигора Холмурзаевна

Ассистент Термезского филиала Ташкентской медицинской
академии

Амиркулова Гулхаё Мурадуллаевна

Ассистент Каршинского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820008>

ARTICLE INFO

Received: 08th March 2024

Accepted: 14th March 2024

Online: 15th March 2024

KEYWORDS

Сахарный диабет, заболевание, гипертония, инсулин, симптом, глюкоза, артериальная гипертензия, эндокринные заболевания.

ABSTRACT

Диабет – метаболический синдром, беспокоящий практически все страны мира, особенно развивающиеся страны. Изменения образа жизни и генетические факторы приводят к тому, что заболеваемость этим заболеванием увеличивается с каждым годом. Сахарный диабет (СД) 2-го типа обычно сопровождается другими сердечно-сосудистыми факторами риска, такими как артериальная гипертензия, ожирение и дислипидемия. Эта статья о гипертонии при диабете.

Общеизвестно, что сахарный диабет – это общее название группы хронических эндокринных заболеваний. Все заболевания этой группы имеют общий симптом – полиурию (повышенное образование мочи). Но только диабет связан с увеличением концентрации глюкозы в крови. Чаще встречается сахарный диабет – эндокринное заболевание, обусловленное нарушением обмена веществ в организме. Его основным симптомом является гипергликемия (высокий уровень сахара в крови), вызванная дефицитом инсулина. Но есть и другие виды:

- Нет центрального сахара. Оно вызвано недостатком или резистентностью организма к вазопрессину — пептидному гормону гипоталамуса, отвечающему за поддержание жидкости в организме.
- Нефрогенный несахарный синдром. Характеризуется утратой способности концентрировать мочу. Его вызывают генетические мутации, приобретенные заболевания почек или патологии головного мозга.

Все эти заболевания сопровождаются большой потерей жидкости и, как следствие, нарушением минерального обмена. Безсахарные виды не опасны для жизни, если больной вовремя и в достаточном количестве утоляет жажду.

Гипертония является сильным и изменчивым фактором риска развития макро- и микрососудистых осложнений диабета.

Гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) – стойко повышенное артериальное давление, вызывающее нарушение структуры и функций артерий и

сердца. Заболевание усиливается с возрастом. Часто наблюдается у мужчин. Иногда наблюдается семейная тенденция, чаще всего у афроамериканцев.

Факторами риска являются стресс, злоупотребление алкоголем, соленая пища и избыточный вес. Примерно у каждого пятого взрослого человека наблюдается стойкое высокое кровяное давление. Высокое давление растягивает стенки сосудов и сердца, повреждая их.

В начале заболевания гипертония протекает бессимптомно, но если давление постоянно повышается, у больного начинаются головные боли, головокружения, двоение в глазах. В большинстве случаев беспокоят только симптомы, вызванные повышенным давлением. С течением времени они увеличиваются, и к моменту проявления заболевания в органах и артериальных сосудах уже сформировались необратимые изменения. Неудивительно, что гипертонию называют «тихим убийцей»: часто люди умирают от инсульта или инфаркта, случившегося полностью за них.

В последнее время пропаганда здорового образа жизни и программы всеобщего медицинского обследования позволили многим людям выявить гипертонию на ранней стадии. Достижения в области ранней диагностики и лечения могут значительно снизить частоту инсультов и инфарктов среди населения.

Больные сахарным диабетом относятся к группе высокого и очень высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений и хронических заболеваний почек. Сочетание сахарного диабета 2 типа и артериальной гипертензии резко повышает риск развития терминальных стадий микрососудистых и макрососудистых осложнений диабета: слепоты, терминальной стадии хронической болезни почек, ампутации ног, инфаркта миокарда, нарушений мозгового кровообращения, ухудшает прогноз и качество жизни. пациентов.

Гипертония является важной проблемой для здоровья пациентов с диабетом, поскольку часто встречается сочетание этих двух заболеваний. Гипертония затрагивает более 30% людей с диабетом в Европе и встречается в два раза чаще, чем среди населения, не страдающего диабетом. Диабет предрасполагает людей к гипертонии, задерживая натрий, повышая сосудистый тонус и способствуя развитию нефропатии. Гипертония, связанная с диабетом 2 типа, может быть частично результатом резистентности к инсулину и гиперинсулинемии. Сообщалось, что жесткость аорты, измеряемая по скорости пульсовой волны аорты, предсказывает будущие сердечно-сосудистые осложнения и смерть у пациентов с диабетом 2 типа и гипертонией.

Гипертония может быть связана с диабетом. Диабет вызывает повышение уровня глюкозы в крови из-за недостаточного производства гормона инсулина или неспособности найти хороший способ его производства. Это может вызвать изменения в кровеносных сосудах. Гипертонию определяют путем предварительного расчета артериального давления и давления выше нормы. Гипертония может увеличить количество влаги и вызвать спазм кровеносных сосудов. Их сочетание увеличивает риск развития диабета и гипертонии. Поэтому важно, чтобы люди с диабетом обращали внимание на медицинский мониторинг и лечение для контроля гипертонии.

References:

1. Орипов Ф. С., Тогаева Г. С. «Распространенность диабетической стопы у больных сахарным диабетом 2 типа в Самаркандской области» //Журнал биомедицины и практики. Том 7. Сон 5. Страницы 143-147. Ташкент 2022
2. А.Г.Ашотьян РОЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА // Фундаментальные исследования. – 2009. – No 10. – С.
3. Henning, R. J. (2018). Type-2 diabetes mellitus and cardiovascular disease. Future cardiology, 14(6), 491-509.
4. Орипов Ф. С., Тогаева Г. С. «Распространенность диабетических стоп у больных сахарным диабетом 2 типа в Самаркандской области» //Журнал биомедицины и практики. Том 7. Номер 5. Страницы 143-147. Ташкент 2022
5. Nazira, K., Siddikovna, T. G., Davranovna, D. A., Takhirovich, D. A., & Tulkinovich, O. S. (2021). Cardiovascular complications in patients who have had covid on the background of diabetes mellitus 2. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(3), 37-41
6. Хидирова Н. Х., Ахмедов Х. С., Абдумуродова Н. У. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РЕАКТИВНЫХ АРТРИТОВ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 11. – №. 3. – С. 162-170.
7. Хидирова Н. Х., Ахмедов Х. С., Абдумуродова Н. У. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И КЛИНИКА РЕАКТИВНЫХ АРТРИТОВ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 11. – №. 3. – С. 154-161.
8. Xidirova, N., & Bekmirzayev, A. (2023). YURAK ISHEMIK KASALLIKLARINING YONDOSH KASALLIKLAR BILAN KECISHI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(2), 118-122. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/10095>
9. Хидирова Н. Х., Бекмирзаев А. Э. ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКИХ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА //Ustozlar uchun. – 2023. – Т. 40. – №. 1. – С. 190-196.
10. Хидирова Н. Х., Абдумуродова Н. У. РЕАКТИВНЫЙ АРТРИТ И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 11. – №. 1. – С. 68-72.